

Modern İnsanlarda Çene Evrimi ve 20 Yaş Dişlerinin Durumu: Paleontolojik ve Morfolojik İncelemeler

Özgür Eren ZARİÇ*, Ahmet TEKKAŞ, Gamze YILDIRIM, Abuzer ÇELEKLİ
Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
*ozgurerezaric@gmail.com

Giriş ve Amaç

Büyük insansı maymunların (Primat) çene yapısı ve dişleri, evrim sürecinde önemli değişimler geçirmiştir. Bu değişimler, modern insanların (*Homo sapiens sapiens*) çene yapısının ve dişlerinin paleontolojik ve morfolojik olarak incelenmesiyle anlaşılabilir. Bu çalışmanın amacı, modern insanlarda çene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu hakkında yapılan paleontolojik ve morfolojik incelemelerini derlemek ve bu konuda yapılan araştırmaların sonuçlarını sunmaktır.

Gerekeç ve Yöntem

Yapılan araştırmalar, genellikle paleontolojik ve morfolojik incelemeler barındırmaktadır. İnsanların çene yapısındaki ve dişlerindeki değişimleri anlamak için fosillerin incelenmesi, dişlerin morfolojik özelliklerinin analizi ve modern insanların çene yapısı ve dişlerinin karşılaştırılması gibi yöntemleri içermektedir. Fosillerin incelenmesiyle, modern insanların çene yapısının nasıl değiştiğini ve bu değişimlerin ne zaman ve neden meydana geldiğini; dişlerin morfolojik özelliklerinin analizinin yapılması insanların beslenme alışkanlıklarının evrim sürecinde nasıl değiştiğini göstermektedir.

Beyin büyüklüğünün artması, evrimsel süreçlerde çene ve dişlerin küçülmesine yol açmıştır. Yukarıda verilen cladogram kökenli tablo, canlılar arasındaki genetik yakınlığı temsil eden bir ağaç diyagramıdır. Bu görsel, farklı türlerin ve onların evrimsel atalarının genetik benzerliklerini göstererek türler arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, beyin büyüklüğü, çene boyutu ve dişlerin küçülmesi gibi fiziksel özelliklerin evrimsel süreçlerde nasıl değiştiğini ve bu değişikliklerin genetik yakınlıkla nasıl ilişkili olduğunu görsel olarak ifade etmektedir. Beyin kapasitesi değiştikçe avlanma ve beslenme alışkanlıkları değişime uğramıştır.

Bu resimde, ölçeklendirilmiş altı farklı hominin çenesinin replikaları bulunuyor. *Homo sapiens* çenesinin, *Denisovan* çenesine göre daha ince, narin ve daralmış olduğu görülmektedir.

İşlenmiş ve yumuşak gıdaların yaygın tüketimi, çene boyutunda ve diş yapısında küçülmeye neden olmuş ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açmıştır. İlkel insanlar, besinlerini genellikle avlayarak veya toplayarak elde ederlerdi. Bu besinler, genellikle doğal ve işlenmemiş haldeydi. Çiğneme gerektiren sert gıdalar, çene kaslarını ve çene kemiklerini güçlendirerek sağlıklı bir çene yapısının korunmasına yardımcı olurdu. Ayrıca, sert gıdalar diş minesini korur ve çürük oluşumunu önlerdi. Hızlı hazır gıdalar, işlenmiş şekerler, rafine edilmiş tahıllar ve yumuşak içecekler gibi gıdalar, çiğneme ihtiyacını azaltmış ve çene kullanımını azaltarak çene boyutunda küçülmeye neden olmuştur. Çene boyutunda ve dişlerdeki küçülme, çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlamaktadır. Örneğin, düşük çene yapısı uyku apnesi gibi solunum problemlerine, diş çürüklerine, diş eti hastalıklarına ve çene eklemi sorunlarına yol açabilir. Çiğneme fonksiyonunun azalması, sindirim sürecini olumsuz etkileyebilir ve besinlerin yeterli şekilde sindirilmesini engelleyebilir.

Modern insana ait gömülü 20 yaş dişlerinin x-ray görüntüsü

Evrimsel süreç ve modern beslenme alışkanlıkları sonucunda 20 yaş dişlerine küçülen çenede yer kalmamıştır. Çıkış sorunları ortodontik problemlere neden olmaktadır.

Tarih öncesi zamana ait sağlıklı 20 yaş dişlerine (3.molar) sahip çene örneği

Bulgular ve Sonuç

Fosillerin incelenmesi günümüzdeki dişlerin morfolojik yapılarına göre değişimlerini vermektedir. Bazı araştırmalarda, konik ışınli bilgisayarlı tomografi kullanarak alt çene küçük azı dişlerinin kök kanal anatomisinin yapısal konfigürasyonlarını ve kron-kök oranını incelemek gibi daha teknolojik yöntemler de kullanılmaktadır. Modern insanların çene yapısının, özellikle de çene küçülmesinin, dişlerin boyutlarının ve sayısının azalmasına neden olup, tarihsel süreç içerisindeki beslenme alışkanlığının duruma etkisini göstermektedir. Ayrıca, 20 yaş dişlerinin modern insanlarda sıklıkla çıkış problemleri yaşadığı ve bu problemlerin modern beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Körelmiş 20 yaş dişlerinin ve küçülmüş çenenin ortodontik problemlere sebep olduğu görülmüştür. Modern insanlarda çene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu hakkında yapılan paleontolojik ve morfolojik incelemeler, insan anatomisi ve evrimi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgiler, diş hekimliği, antropoloji ve evrimsel biyoloji gibi alanlarda kullanılabilir ve insan anatomisi ve evrimi hakkındaki genel anlayışımızı artırabilir.

Modern beslenme alışkanlığı ile birlikte yumuşak ve işlenmiş gıdaların tüketilmesi sebebiyle küçülen çene yapısı ve zayıflayan çene kasları sonucunda modern insanda görülen ortodontik diş ve çene problemlerinin bazıları.

Seçilmiş Referanslar

- Akçam, M. O. (2016). *Çene ve Dişlerin Evrimi*.
Anthwal, N. (2022). Evolution and Development of the Mammalian Jaw Joint: Making a Novel Structure. *Evolution & Development*. <https://doi.org/10.1111/ede.12426>
Beynon, A. D., & Dean, M. C. (1988). Distinct Dental Development Patterns in Early Fossil Hominids. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/335509a0>
Brown, S., Yuan, Y., & Belyk, M. (2020). Evolution of the Speech-ready Brain: The Voice/Jaw Connection in the Human Motor Cortex. *The Journal of Comparative Neurology*. <https://doi.org/10.1002/cne.24997>
Daegling, D. J. (2005). Functional Morphology of the Human Chin. *Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews*. <https://doi.org/10.1002/evan.1360010506>
Dean, C. (2000). Progress in Understanding Hominoid Dental Development. *Journal of Anatomy*. <https://doi.org/10.1046/j.1469-7580.2000.19710077.x>
Ledogar, J. A., Dechow, P. C., Wang, Q., Gharpure, P., Gordon, A. D., Baab, K. L., Smith, A. L., Weber, G. W., Grosse, I. R., Ross, C. F., Richmond, B. G., Wright, B. W., Byron, C. D., Wroe, S., & Strait, D. S. (2016). Human Feeding Biomechanics: Performance, Variation, and Functional Constraints. *PeerJ*. <https://doi.org/10.7717/peerj.2242>
Organ, C. L., Nunn, C. L., Machanda, Z. P., & Wrangham, R. W. (2011). Phylogenetic Rate Shifts in Feeding Time During the Evolution Of Homo. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. <https://doi.org/10.1073/pnas.1107806108>
Reisz, R. R. (2006). Origin of Dental Occlusion in Tetrapods: Signal for Terrestrial Vertebrate Evolution? *Journal of Experimental Zoology Part B Molecular and Developmental Evolution*. <https://doi.org/10.1002/jez.b.21115>
Wood, B., & Constantino, P. J. (2007). Paranthropus Boisei: Fifty Years of Evidence and Analysis. *American Journal of Physical Anthropology*. <https://doi.org/10.1002/ajpa.20732>

